

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi	170

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Chunki qadriyatlarni inkor etish milliy identitetning zaiflashishiga olib keladi, zamonaviy yondashuvlardan voz kechish esa global rivojlanish jarayonlarida ortda qolish xavfini keltirib chiqaradi [8].

Milliy va zamonaviy yondashuvlarning uyg'unligi — qizlar tarbiyasi mazmuni milliy qadriyatlar asosida shakllanib, zamonaviy kompetensiyalar bilan boyitilishi kerak. Pedagogik jarayonda gender sezgirlik — ta'lim-tarbiyada qizlarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ularning imkoniyatlarini kengaytirish lozim. Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish — qizlarni zamonaviy media va raqamli platformalardan foydalana olishga, shu bilan birga zararli axborotdan himoyalanihga o'rgatish. Axloqiy-ma'naviy profilaktika — yoshlarning turli salbiy ijtimoiy ta'sirlardan himoyalanihi uchun tarbiyaviy faoliyatni muntazam olib borish. Qadimiy ayol obrazlari — ona, ustoz, ma'rifatparvar ayol timsollari — tarbiyaviy jarayonda ibrat sifatida qo'llanilganda yuqori samaradorlik beradi. Mahalla va jamoat institutlari qizlar tarbiyasida oila bilan bir qatorda faol ishtirok etishi zarur.

Xulosa qilib aytganda qizlar tarbiyasining Sharq tarixidagi tajribasi bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Uni ilmiy asoslangan holda qayta ishlash, zamonaviy pedagogik tizimlarga moslashtirish, milliy qadriyatlarni yosh avlod qalbiga singdirish orqali biz kelajakda ham barkamol avlodni tarbiyalaymiz. Bu jarayon ijtimoiy barqarorlik, madaniy uzluksizlik va milliy taraqqiyotning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova N. Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida ayol tarbiyasi masalalari. "Pedagogika va psixologiya" ilmiy jurnali, 2019. №2, 45-b.
2. Karimov S., Jo'rayev M. Jadidchilik davrida qizlar ta'limi: tarixiy tahlil. "O'zbekiston tarixi" ilmiy jurnali, 2020. №4, 87-b.
3. Yusupova D. Oila va mahalla tizimida qizlar tarbiyasining zamonaviy yondashuvlari. "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" ilmiy jurnali, 2021. №3, 112-b.
4. Qodirova Z. Sharq an'analarida qizlar tarbiyasi va uning modernizatsiya jarayonlari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2022. 134-b.
5. UNESCO. (2023). Gender tengligi va ta'lim imkoniyatlari: Markaziy Osiyo tajribasi. Parij: UNESCO nashriyoti, 59-b.
6. Tursunov O. Sharqda ayol tarbiyasining pedagogik asoslari: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar. "Milliy ta'lim" jurnali, 2019. №1, 77-b.
7. Murodova L. Qizlarning ma'naviy tarbiyasida oilaning roli va zamonaviy muammolar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi nashriyoti, 2020. 105-b.
8. Islomova N. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasi: tarixiy-pedagogik tahlil. "Pedagogika va psixologiya" ilmiy jurnali, 2021. №4, 54–63-b.

UO'K:378.091.3:159.955

AL-XORAZMIY ASARLARINI O'QITISHDA RAQAMLI DIDAKTIKA VOSITASIDA TALABALARDA ANALITIK KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17842062>

Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Global raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim talabalarida chuqur analitik ko'nikmalarni shakllantirish muhim dolzarblikka ega. Ushbu maqola X asrning buyuk qomusiy olimi, matematik va astronom Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning fundamental asarlarini (xususan, algebra va algoritm prinsiplarini) zamonaviy raqamli didaktika vositalari orqali o'qitish*

modelini nazariy jihatdan asoslashga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi Al-Xorazmiyning algoritmik merosini virtual simulyatsiyalar, Smart ta'lim texnologiyalari va oliy ta'limdagi boshqaruv tizimi (HEMIS) imkoniyatlari bilan integratsiya qilish orqali talabalarning tizimli fikrlash qobiliyatlarini sezilarli darajada rivojlantirishga qaratilgan. Qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv metodlari qo'llanilgan holda, raqamli vositalar Xorazmiy metodologiyasini vizuallashtirish va mustaqil yechim topish jarayonini diagnostika qilish uchun samarali platforma vazifasini o'tashi ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari Xorazmiy merosiga asoslangan raqamli-didaktik modelning analitik muammolarni yechish samaradorligini oshirishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Al-Xorazmiy, raqamli didaktika, analitik ko'nikmalar, algoritmik fikrlash, oliy ta'lim, HEMIS, SMART ta'lim.

Аннотация: В данной статье теоретически обосновывается модель развития глубоких аналитических навыков у студентов высших учебных заведений посредством изучения фундаментальных трудов Абу Абдуллы Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми, в частности его принципов алгебры и алгоритма, с использованием современных цифровых дидактических технологий. Цель исследования заключается в интеграции алгоритмического наследия Аль-Хорезми с такими инструментами, как виртуальные симуляции, технологии Smart-образования и Информационная система управления высшим образованием (HEMIS). Применение сравнительного анализа и системного подхода показывает, что цифровые инструменты эффективно служат платформой для визуализации методологии Аль-Хорезми и диагностики процесса самостоятельного решения задач. Полученные результаты подтверждают, что цифрово-дидактическая модель, основанная на наследии Аль-Хорезми, значительно повышает эффективность решения аналитических задач.

Ключевые слова: Аль-Хорезми, цифровая дидактика, аналитические навыки, алгоритмическое мышление, высшее образование, HEMIS, Smart-образование.

Abstract. This article focuses on theoretically substantiating a model for developing deep analytical skills in higher education students by teaching the fundamental works of Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, particularly his principles of algebra and algorithm, using modern digital didactics. The study aims to integrate Khwarizmi's algorithmic heritage with tools such as virtual simulations, Smart education technologies, and the Higher Education Management Information System (HEMIS). The utilization of comparative analysis and a systematic approach demonstrates that digital tools effectively serve as a platform for visualizing Khwarizmi's methodology and diagnosing the independent problem-solving process. The findings confirm that the digital-didactic model based on Khwarizmi's legacy significantly enhances the efficiency of solving analytical problems.

Keywords: Al-Khwarizmi, digital didactics, analytical skills, algorithmic thinking, higher education, HEMIS, Smart education.

Bugungi kunda ta'lim landshafti raqamli axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan tubdan o'zgarib bormoqda. Boshlang'ich maktablardan tortib universitetlargacha raqamli texnologiyalar o'qitish va o'rganishning ajralmas vositalariga aylandi. Bu jarayon talabalarni tez rivojlanayotgan raqamli dunyoga tayyorlashni talab qiladi. Analitik ko'nikmalar, ayniqsa, axborot texnologiyalari, muhandislik va iqtisodiyot sohalarida muvaffaqiyatga erishishning asosiy kompetensiyasi hisoblanadi. Analitik fikrlashning mohiyati muammolarni kichik, tizimli qismlarga ajratish va ularni mantiqiy ketma-ketlikda yechishdan iborat. Bu yondashuv bevosita buyuk vatandoshimiz, Xorazmning qomusiy olimi, matematik va astronom Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning algoritmik va algebraik metodologiyasiga borib taqaladi.

Al-Xorazmiyning "Al-jabr al-muqobala" asari bugungi kunda ham algoritmik tahlilning fundamental asosi bo'lib qolmoqda. Uning asarlarida muloqot va tizimli tafakkur masalalariga doir ko'plab ma'lumotlar mavjud bo'lib, bu uning merosini faqat tarixiy emas, balki kognitiv rivojlanishning davomiy manbai sifatida ko'rish imkonini beradi [1].

Talabalar murakkab, fundamental tushunchalarni (masalan, geometrik algebraik isbotlarni) nafaqat eslab qolishlari, balki ularni raqamli asboblardan yordamida tajriba

qilishlari talab etiladi. Bu esa analitik fikrlashni quruq nazariya emas, balki tarixiy asoslangan amaliyot sifatida ko'rsatishni taqozo etadi.

Al-Xorazmiyning algoritmik tahlil prinsiplari zamonaviy raqamli ta'lim texnologiyalari bilan bog'langan holda tizimli pedagogik model sifatida taqdim etiladi. Tadqiqot 2000-yildan keyingi, xususan, 2021–2024 yillarda Oliy ta'limni raqamlashtirishga oid ishlarga asoslanadi. Ushbu model Xorazmiy metodikasini vizualizatsiya qilish orqali analitik fikrlashni rivojlantirish uchun yangi metodologik yondashuvni taklif etadi.

Oliy ta'lim o'quv dasturlariga (matematika, informatika, muhandislik) bevosita tatbiq etilishi mumkin bo'lgan aniq didaktik tavsiyalar va raqamli o'quv kontentini yaratish mezonlari ishlab chiqiladi. Xususan, bu model HEMIS tizimi imkoniyatlarini oddiy boshqaruv funksiyasidan kognitiv diagnostika vositasiga aylantirishga yordam beradi.

2000-yildan keyingi tadqiqotlar analitik kompetensiyalarni faqat mantiqiy xulosalar chiqarish emas, balki tanqidiy fikrlash (Critical Thinking) va tizimli fikrlash (System Thinking) bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab kognitiv jarayon sifatida belgilaydi. Bu ko'nikmalar talabning murakkab axborotni filtrlash, muammoning ildizini aniqlash va samarali yechim algoritmini ishlab chiqish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ta'lim tizimini jahon standartlariga mutanosib ravishda raqamlashtirish bo'yicha 2023–2024 yillardagi ishlar bu analitik qobiliyatlarni rivojlantirishning strategik ahamiyatini ta'kidlaydi.

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (taxminan 783–850 yy.) o'zining algebra va algoritmlarga bag'ishlangan asarlari bilan analitik fikrlashning fundamental asoslarini yaratgan. "Al-jabr val-muqobala" asari bugungi kunda ham murakkab muammoni yechishning to'rt bosqichini belgilaydi: muammoni aniqlash (Al-jabr), o'xshash elementlarni birlashtirish (Al-muqobala), ketma-ket hisoblash (Algoritm) va natijani tekshirish. Bu tizimli jarayon bevosita analitik ko'nikmani shakllantirishning tarixiy asosidir [2].

Uning qomusiy olim sifatidagi merosi talabalarda nafaqat matematik bilim, balki tizimli mantiq va tafakkurni shakllantirish uchun ham muhimdir. Analitik fikrlashning mohiyati hisoblash qoidalarini yodlashda emas, balki muammoni mantiqiy qadamlar ketma-ketligiga ajratishda yotadi.

Analiz shuni ko'rsatadiki, raqamli didaktika yuqori interaktivlik va tezkor qayta aloqa talab qilganligi sababli, 2000-yildan keyingi zamonaviy didaktik tadqiqotlar ko'pincha tarixiy fundamentalizmni chetlab o'tadi. Shunga qaramay, Al-Xorazmiyning o'z davridagi "algoritmlari"ni raqamli simulyatsiyalar orqali "jonlantirish" talabalarga analitik jarayonning tarixiy asoslarini tushunish bilan birga, uni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Bu yondashuv Xorazmiy metodologiyasining murakkabligini yo'qotmasdan, uni zamonaviy ta'limga integratsiya qilish imkoniyatini ta'minlaydi [3].

XXI asr ta'lim landshafti raqamlashtirishga intilmoqda. Ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya vositalarining tatbiq etilishi umumjahon standartlarini qo'llash va bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida HEMIS tizimi, Smart doskalar va masofaviy fanlar orqali raqamlashtirish mezonlari joriy etilmoqda. Masalan, 2024 yilda nashr etilgan "smart ta'lim masofaviy fan va uni tashkil etish metodikasi" kabi ishlar bu sohadagi faol tadqiqotlar mavjudligini ko'rsatadi.

Bu texnologiyalar analitik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun yangi metodologik ehtiyojni keltirib chiqaradi. Raqamlashtirish faqat axborotni tezkor taqdim etish vositasi emas, balki analitik jarayonlarni tezkor vizuallashtirish va o'z-o'zini nazorat qilish imkonini beruvchi platforma bo'lishi kerak. Biroq, bu jarayonda asosiy xavf shundaki, avtomatlashtirilgan

vositalar talabalarga yechimni topishda o'ta ko'p yordam berib, ularning mustaqil fikrlash jarayonini zaiflashtirishi mumkin. Shuning uchun raqamli didaktika vositalari tanqidiy fikrlashni chetlab o'tishga yo'l qo'ymaydigan tarzda loyihalashtirilishi lozim.

Taklif etilayotgan modelning markaziy ustunlari: algoritmik fikrlash, algebraik abstraksiya va raqamli vizualizatsiya hisoblanadi. Model Al-Xorazmiyning masalalarni yechish qoidalarini zamonaviy didaktik bosqichlarga o'tkazadi. Bu bosqichlar: Muammoni aniqlash → Modellashtirish → Raqamli Yechish → Natijani Tanqidiy Baholash.

Raqamli vositalar algoritmik tahlilning otasi bo'lgan Khwarizmi metodologiyasini tushuntirish uchun vizualizator (visualizer) sifatida ishlatiladi, uning o'rnini bosuvchi (substitute) sifatida emas. Bu yondashuv tizimli va mantiqiy fikrlashga urg'u beradi.

Oliy ta'limni raqamlashtirishning markaziy qismi bo'lgan HEMIS tizimi odatda ta'lim jarayonini boshqarish uchun ishlatiladi. Ushbu modelda uning funktsionalligi analitik ko'nikmalarni diagnostika qilish maqsadida kengaytiriladi.

Analitik ko'nikmalarni rivojlantirish sub'ektiv bo'lishi mumkin bo'lgani sababli, HEMIS platformasida o'tiladigan Al-Xorazmiy kurslari "algoritmik javob formatini" talab qilishi muhimdir. Ya'ni, talaba nafaqat yakuniy javobni, balki shu javobga olib kelgan barcha oraliq qadamlarni (Khwarizmi qoidalariga muvofiq) kiritishi shart. Bu raqamli-didaktik cheklov talabaning mustaqil fikrlash jarayonini avtomatik ravishda baholash imkonini beradi. Bu orqali HEMIS oddiy LMSdan *kognitiv diagnostika* vositasiga aylanadi, bu esa o'qituvchiga har bir talaba tafakkurining zaif nuqtasini aniqlashga va ularga shaxsiylashtirilgan yordam ko'rsatishga yordam beradi [4].

Al-Xorazmiyning matematik merosini o'qitishda raqamli didaktika vositalaridan foydalanish analitik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Xorazmiy qadimda qo'llagan algebraik tenglamalarning geometrik isbotlari (ayniqsa, "Al-jabr al-muqobala" da keltirilgan) an'anaviy doskada chizish orqali tushuntirish qiyin bo'lgan abstrakt tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ularni 3D/VR formatida vizuallashtirish, masalan, tenglamaning ildizining geometrik ma'nosini ko'rsatish, abstrakt tushunchalarni amaliy vizual tasvirga aylantiradi. Bu talabalar uchun o'rganish yukini sezilarli darajada kamaytiradi.

Hemis orqali amalga oshirilgan qadamli baholashlar (yuqorida bayon etilgan kognitiv diagnostika funksiyasi) talabalarning analitik qadamlar ketma-ketligidagi xatolarini avtomatik diagnostika qilish imkonini berdi. Natijalarga ko'ra, Xorazmiy algoritmlari bilan ishlashda raqamli vositalarni qo'llagan talabalar guruhida yechim samaradorligi va tezligi yuqori bo'ldi.

Analitik ko'nikmalarni rivojlantirish faqat matematik hisoblash emas, balki axborot savodxonligini (Information Literacy) ham o'z ichiga oladi. Raqamli didaktika usullarini qo'llashda talabalar Al-Xorazmiyning algoritmlarini zamonaviy IT-muammolar kontekstida tahlil qildilar. Bu ularning nafaqat masalani yechish qobiliyatini, balki raqamli axborotni tanqidiy baholash va uni tizimli tushunish ko'nikmasini ham kuchaytirdi. Al-Xorazmiyning tizimli mantiq asosida tekshirish ularning analitik himoyasini kuchaytirdi [5].

Al-Xorazmiyning fundamental asarlari (algoritmik va algebraik prinsiplar) zamonaviy raqamli didaktika (hemis, Smart texnologiyalar) yordamida oliy ta'lim talabalarida analitik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun samarali metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Xorazmiy metodikasini raqamli vositalar bilan integratsiya qilish analitik jarayonni vizuallashtirish, jarayon ustidan nazoratni kuchaytirish va shaxsiylashtirilgan o'qitishni ta'minlash imkonini beradi. Xorazmiy metodologiyasini kognitiv diagnostika vositasi sifatida hemis tizimiga integratsiya qilish taklifida namoyon bo'ldi. Bu model talabalarda tizimli, mantiqiy va chuqur

analitik fikrlashni shakllantirishda yangi pedagogik standartni yaratishga xizmat qiladi. Xususan:

1. **Integrativ kurslarni joriylashtirish:** Al-Xorazmiy merosiga bag'ishlangan, raqamli vositalar bilan to'ldirilgan integrativ kurslarni barcha IT, Matematika va Muhandislik yo'nalishlari uchun majburiy etib belgilash. Bu kurslar Xorazmiy metodologiyasini zamonaviy dasturlash asoslari bilan bog'lashi lozim.

2. **HEMIS funksionalligini kengaytirish:** Oliy ta'lim tizimida raqamli o'quv platformalarining (HEMIS) funksionalligini kengaytirish, ularga analitik qadamli baholash modullarini (algoritmik izchillikni nazorat qilish) kiritish. Bu tizimni oddiy baholash vositasidan chuqur kognitiv diagnostika vositasiga aylantiradi.

3. **Malaka oshirishni ta'minlash:** Professor-o'qituvchilar uchun raqamli didaktika vositalaridan foydalanish va Xorazmiy merosini o'qitishning yangi metodikalariga oid maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Kelgusida ushbu raqamli-didaktik modelni Al-Beruniy, Abu Ali Ibn Sino kabi boshqa qomusiy olimlarning tizimli metodologiyalarini o'qitishga kengaytirish imkoniyatlarini tadqiq qilish zarur. Shuningdek, virtual laboratoriyalarning analitik ko'nikmalarning har bir bosqichiga ta'sirini uzoq muddatli statistik (longitudinal) tadqiq qilish va o'qitish samaradorligini doimiy monitoring qilish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Al-Xorazmiy Muhammad ibn Muso. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2005. 78-b.

2. Karimov T.X. Raqamli axborot texnologiyalarining ta'limda foydalanishning dolzarb jihatlari va ahamiyati // Ilmiy-amaliy jurnal. – 2023.

3. To'raqulova Z., Abdumajidova Z. Oliy ta'limni tizimini jahon standartlariga mutanosib ravishda raqamlashtirish mezonlari. Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 77-b

4. Yusupov E.X., Normurodova A.Y. Q. SMART ta'lim masofaviy fan va uni tashkil etish metodikasi. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2024. 60-b.

5. Mirzayev A.O'. Mamlkatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. – 2021.

UO'K: 1174

MA'NAVIY YETAKCHILIK-YOSHLAR O'RTASIDA IJOBIIY ROL MODELLARI

<https://zenodo.org/records/17842070>

Turdialiyeva Sarvinoz

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Globalashuv va axborot oqimining jadallashuvi sharoitida yoshlarning dunyoqarashi hamda hayotiy pozitsiyasiga ta'sir etuvchi omillar tobora kuchaymoqda. Bunday vaziyatda ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq qolgan holda barkamol shaxs sifatida voyaga yetishini ta'minlash dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ma'naviy yetakchilik yoshlar ongida ijobiy qarashlarni shakllantirish, ularni ezgu g'oyalarga undash va faol hayotiy pozitsiyaga yo'naltirishning samarali vositasi sanaladi. Ushbu maqolada ma'naviy yetakchilikning mazmun-mohiyati, yoshlar tarbiyasidagi o'rni hamda zamonaviy sharoitda rol modellari shakllanishining ijtimoiy-psixologik mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, oila, ta'lim tizimi va madaniy muhitning yoshlar ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishdagi o'rni ham yoritiladi. Maqola yoshlar orasida ma'naviy yetakchilikni rivojlantirish, ularni mas'uliyatli, ezgu qadriyatlarga sodiq va har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda samarali yondashuvlarni taklif etadi.*

